

**XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI TOMONIDAN MILLIY
IQTISODIYOTGA KIRITILAYOTGAN INVESTITSIYALAR
SAMARADORLIGINI BAHOLASH**

*O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi
MMT mutaxassisligi tinglovchisi M.S.Sobirjonov*

Annotatsiya: ushbu maqolada Jahon banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan loyihalar, mamlakatimizda milliy iqtisodiyotni tubdan isloh qilish va uni barqarorlashtirish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: jahon banki, xorijiy investitsiyalar, drayverlar, iqtisodiyot, davlat sektorlari, YIM, Toshkent xalqaro investitsiya forumi

Jahon banki ekspertlari bilan hamkorlikda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (TTXI) strategiyasini ishlab chiqish bo'yicha tegishli ishlar olib borilmoqda. Mazkur loyiha doirasida TTXI har tomonlama o'rganildi, ularning tarixiy ko'rsatkichlariga baho berildi, jalb qilingan investitsiyalar turlari, asosiy sherik davlatlar va TTXI jalb qilish bo'yicha iqtisodiyot sektorlari (tarmoqlari) tahlili amalga oshirildi. Ushbu sohadagi siyosat, xususan, TTXI sohasiga oid asosiy normativ instrumentlar, institutsional muhit, biznesga kirish va uni tashkil qilish tartiblari sharhlandi, shuningdek, investitsiya siyosati va normativ-huquqiy baza tahlili o'tkazildi, investitsiyalarni jalb qilishdagi to'siqlar aniqlandi va ushbu mavzu bo'yicha sharh hozirlandi. Mazkur loyihaning amalga oshirilishi bir qator ustuvor tarmoqlar orasidan mamlakat iqtisodiyotining "drayverlar"ini aniqlash, tanlangan tarmoqlarga investitsiyalarni jadal jalb etish bo'yicha tavsiyalar, aniq chora-tadbirlar va tashabbuslarni tayyorlash, aniq harakatlar rejasi bilan 2030-yilgacha TTXIni jalb qilish strategiyasini ishlab chiqish imkonini beradi. – 2021-yil yakuniga ko'ra, o'zlashtirilgan xorijiy

investitsiyalar hajmi 11,1 mlrd. dollarni tashkil etdi (yillik prognozga nisbatan 113% bajarildi), shu jumladan, asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar 9,8 mlrd. dollarga yetdi (2020-yil ko'rsatkichlariga nisbatan o'sish sur'ati 110%).

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va kreditlar 9 mlrd. dollarga yoki prognozga nisbatan 117%ga, shu jumladan, asosiy kapitalga 2020-yilga nisbatan 124 foizlik o'sish bilan 8,2 mlrd. dollar o'zlashtirildi. Xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlari mablag'larining o'zlashtirilishi 2,1 mlrd. dollar yoki yillik prognozning 100 foizini tashkil etdi.

2021-yilda TTXI va kreditlar hisobidan tarmoq korxonalarini tomonidan 3,8 mlrd. dollar yoki prognozga nisbatan 103 foizga, hududiy loyihalar bo'yicha esa 5,2 mlrd. dollar yoki prognozga nisbatan 130 foizga o'zlashtirildi. Investitsiyalarning asosiy hajmi energetika sektori, metallurgiya, kimyo sanoati, elektrotexnika mahsulotlari ishlab chiqarish, IT-texnologiyalar, qurilish, farmatsevtika, yengil sanoat, qishloq xo'jaligi va boshqa sohalarga to'g'ri keldi.

Bugungi kunda O'zbekiston iqtisodiyotiga 50 dan ortiq davlat investitsiya kiritayotgan bo'lib, xususan, Xitoy (2,2 mlrd. doll.), Rossiya (2,1 mlrd. doll.), Germaniya (800,7 mln. doll.), Turkiya (1,18 mlrd. doll.) va Janubiy Koreya (137,4 mln. doll.) asosiy investor davlatlar hisoblanadi⁹.

O'tgan 5 yil davomida O'zbekistonda bir qator o'zgarishlar kuzatildi, bugun mamlakatimiz biznes va investitsiyalar uchun turli ko'rinishdagi to'siqlarni bartaraf etish borasida ochiqlik, novatorlik va qat'iyat timsollaridan biriga aylanib bormoqda.

Valyuta kurslarining bir nechtaligi bartaraf etilib, investorlar uchun valyuta mablag'larini banklar orqali to'siqsiz konvertatsiya qilish imkoniyatlari yaratildi. Valyuta rejimini yanada soddalashtirish maqsadida O'zbekistonning barcha xo'jalik yurituvchi subyektlari uchun eksportdan valyuta tushumlarini majburiy sotish tartibi bekor qilindi. Valyuta siyosatini liberallashtirish – biznesni rivojlantirish, chet el valyutasi aylanmasini, eksport va import hajmini

⁹ https://cbu.uz/oz/press_center/news/134534/?sphrase_id=109921

oshirish, investitsiyalar oqimini ko'paytirish va umuman iqtisodiyotni ko'tarish uchun ulkan turtki bo'lib xizmat qiladi.

Ishbilarmonlik va investitsiya muhitini tubdan yaxshilash, ortiqcha byurokratik to'siqlarni bartaraf etish, zamon talablariga javob bermaydigan eskirgan tartib-qoidalarni takomillashtirish bo'yicha qat'iy choralar ko'rilmogda.

Iqtisodiyotning davlat sektorlari faoliyati samaradorligini oshirish maqsadida Vazirlar Mahkamasi tuzilmasi, energetika sektori, tog'-kon sanoati va aviatsiya tarmoqlari optimallashtirildi. Davlat aktivlarini boshqarish, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha alohida agentliklar, monopoliyaga va korrupsiyaga qarshi kurashish qo'mitalari tashkil etildi. Ushbu chora-tadbirlar iqtisodiyotning asosiy sektorlari, shuningdek, butun hukumat faoliyati samaradorligini sezilarli darajada oshirdi.

Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bilan hamkorlikda tashkil etilgan, O'zbekiston Respublikasi Hukumati va investorlar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muloqotni ta'minlovchi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Xorijiy investorlar kengashining rolini alohida qayd etib o'tish joiz.

"Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi va "Maxsus iqtisodiy zonalar to'g'risida"gi ikkita Qonun qabul qilingan bo'lib, bu avval qabul qilingan bir qator normativ-huquqiy hujjatlarni unifikatsiya qilish va O'zbekistonga investitsiya kiritish shartlarini sezilarli darajada yaxshilash imkonini berdi.

"Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi qonunni samarali implementatsiya qilish maqsadida davlat hokimiyati organlari va investorlar o'rtasida Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi, hokimliklar va xorijdagi diplomatik vakolatxonalar hamda tijorat banklari rahbarlari o'rinbosarlaridan iborat 4 bosqichli o'zaro hamkorlik mexanizmi muvaffaqiyatli tashkil etilgan bo'lib, bu investorlarning barcha so'rovlariga tezkorlik bilan javob qaytarish va yangi tahrirdagi "Maxsus iqtisodiy zonalar to'g'risida"gi Qonunda nazarda

tutilgan chora-tadbirlarning amalga oshirilishi samaradorligini munosib tarzda nazorat qilish imkonini berdi¹⁰.

Bundan tashqari, mahalliy va xorijiy investorlarning faoliyati kafolatlari va huquqini himoya qilishning mavjud huquqiy vositalari bilan bir qatorda, davlat tomonidan tadbirkorlarning huquqi va qonuniy manfaatlarini himoya qilishning yangi mexanizmlarini joriy etish davom ettirilmoqda. So‘nggi yillarda ushbu sohada kuzatilgan ko‘plab ijobiy o‘zgarishlar qatorida davlatimiz rahbari tashabbusi bilan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzurida Biznes-ombudsman institutlari hamda Bosh vazirning Tadbirkorlar murojaatlarini ko‘rib chiqish qabulxonalarining tashkil etilganini alohida ta’kidlash mumkin.

Institutsional takomillashuv hamda investitsion va iqtisodiy sohalardagi keng miqyosli islohotlar, shuningdek, biznes-muhit va investitsiya iqlimini yaxshilash bo‘yicha tegishli vazirlik va idoralarning o‘zaro samarali hamkorligi tufayli O‘zbekiston IHTTning «To‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni tartibga soluvchi cheklovlar indeksi»ga kiritildi. Ushbu indeks turli davlatlar iqtisodiyotlarining IHTT o‘rtacha ko‘rsatkichlari darajasidagi ko‘rsatkichlar bilan xorijiy investorlar uchun ochiqligi darajasi indekatori hisoblanadi.

Joriy vaziyat tahlili va ilg‘or xorijiy tajribalarga asoslangan holda, 15-20 yillik davr uchun mamlakat taraqqiyotining uzoq muddatli shamoyilini shakllantirishni strategik rejalashtirishning eng muhim vazifasi deb bilaman.

Masalan, Malayziya 1956-yildan boshlab, o‘rta muddatli 5 yillik rivojlanish rejalaridan tashqari, «Milliy transformatsiya 2030» uzoq muddatli strategik rivojlanish rejasini ishlab chiqdi. Mazkur reja o‘z oldiga 20 yil ichida dunyoning

20 ta yetakchi davlatidan biriga aylanish, ilm-fan, texnologiya va innovatsiyalar bo‘yicha xalqning “g‘oyaviy yo‘l boshlovchisi” bo‘lish, YAIM hajmini 2 baravar, aholi jon boshiga YAIM hajmini 2,5 baravar oshirish maqsadlarini qo‘ygan edi.

¹⁰ <https://sda.gov.uz/news/3536>

Mamlakat taraqqiyotining xuddi shunday uzoq muddatli maqsadlari asosida oʻrta muddatli istiqbolga moʻljallangan aniq strategiyalarni, hududlar va tarmoqlar boʻyicha strategiyalarni, shuningdek, rivojlanishning muayyan maqsadli koʻrsatkichlari belgilangan maqsadli strategiyalarni ishlab chiqishga oid harakatlarni tashkil etish maqsadga muvofiq boʻlib, ularning amalga oshirilishi istiqboldagi strategik maqsadlarga erishish uchun zarur. Ushbu strategiyalar asosida 3–4 yilga moʻljallangan loyihalar portfelli va 1–2 yillik qisqa muddatli davlat dasturlari shakllantirilishi lozim. Ushbu barcha hujjatlarning oʻzaro vertikal va gorizontal bogʻliqligini taʼminlash oʻta muhimdir.

Toshkent xalqaro investitsiya forumi Markaziy Osiyoning xalqaro investitsiya bozoridagi rolini oshirish strategiyalarini muhokama qilish uchun mintaqadagi eng yirik xalqaro maydonchaga aylandi. Forum Oʻzbekiston uchun sifat jihatdan yangi darajada, ilgʻor xorijiy tajribaga muvofiq tarzda tashkil etildi, dasturni yalpi, mavzular boʻyicha yigʻilishlar va tarmoq sessiyalarida jonli muhokama va munozaralar bilan boyitish maqsadida professional xorijiy kompaniyalar jalb qilindi.

Ayrim xorijiy kompaniyalarga ularning tajribasi va ixtisosligini inobatga olgan holda muayyan sessiyalar birlashtirildi. Bunda tadbirga jalb qilingan barcha kompaniyalar tomonidan media va piar koʻmak taqdim etildi. Xalqaro moliya institutlari va tashkilotlarining shu kabi tadbirlarni oʻtkazish boʻyicha tajribasini inobatga olgan holda, bugungi kunda YETTB, XMK, AmCham, EUROUZ va boshqa tashkilotlar bilan hamkorlikda tegishli ishlar olib borilmoqda.

Ushbu tadbir Oʻzbekistonning xalqaro investitsiya va biznes hamjamiyatlari uchun ochiqlik tarafdori ekanini namoyish etdi, Markaziy Osiyo uchun yangi xalqaro platformani yaratdi, bu esa Oʻzbekiston Respublikasining jadal rivojlanayotgan bozorida yangi oʻsish nuqtalarini topishdan manfaatdor boʻlgan yirik investitsion, moliyaviy-iqtisodiy tashkilotlar va kompaniyalar rahbarlarida jiddiy qiziqishlar uygʻotdi.

Mamlakatimizda milliy iqtisodiyotni tubdan isloh qilish va uni barqarorlashtirishda, respublikada mavjud korxonalarni zamonaviy texnika va texnologiyalar bilan ta'minlashda va ularni modernizatsiyalashda, jahon talablari darajasidagi raqobatbardosh milliy mahsulotlarni ishlab chiqarishni tashkil etishda, mamlakat ichki bozorini sifatli tovar va xizmatlar bilan to'ldirish hamda uning eksport salohiyatini oshirishda, mamlakatda ishsizlik, pulning qadrsizlanishi darajalarini pasaytirishda, iqtisodiyotning moliyaviy mablag'larga bo'lgan talablarini qondirishda xalqaro moliya institutlarining roli va ahamiyati kattadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. World Bank Group – Uzbekistan Partnership: Country Program Snapshot. April 2021. – 32 p.
2. Internet saytlari:
3. <http://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/overview>
4. <http://www.adb.org>
5. <http://www.cbu.uz>
6. <https://sda.gov.uz>